

PSIXOLOGİYADA SHAXS NAZARIYALARI

Ochilov U.F.
Abdujalilov A.K

Toshkent farmatsevtika instituti talabasi
Toshkent farmatsevtika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi
ou89194@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14465466>

Annotatsiya: Maqolada shaxs haqida, shaxsga oid nazariyalar, uning boshqa fanlarda tadqiq etilganligi va psixologiyad o'rganilganlik darajasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: individ, shaxs, ekstrovert, introvert, id, ego, superego, temperament.

Shaxsning ta'riflariga ko'ra ko'plab shaxs nazariyalari mavjud. Nazariya - bu voqelikning muayyan kuzatishlarini tushuntiruvchi o'zaro bog'liq g'oyalari, tuzilmalar va tamoyillar tizimi. Nazariya "to'g'ri" yoki "noto'g'ri" bo'lishi mumkin emas, chunki bu faqat odamlar kimligi, ular qanday yashashlari va nima uchun ular shunday yo'l tutishlari haqidagi tasdiqlangan xulosalar yoki farazlardir.

Shaxsiyat nazariyalari ikkita funktsiyani bajaradi:

- 1) inson xatti-harakatlarini tushuntirish;
- 2) insonning xulq-atvorini ta'minlash.

Har bir nazariya ma'lum tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

Shaxsiyat tuzilishi - bu uning asosiy bloklari, har doim insonga xos bo'lgan o'zgarmas xususiyatlar. Bunday strukturaviy birliklar - xususiyatlar, shaxsiy xususiyatlar. Xususiyat - bu odamning o'zini qanday tutishga moyilligi. Tuzilishning yana bir misoli tavsifi shaxsiyat turlaridir. Shaxs tipi - umumiy xulq-atvor xususiyatlarini shakllantiradigan ko'plab xususiyatlarning kombinatsiyasidir. Masalan, K.Yungning fikricha, barcha odamlar ikki turga bo'linadi: introvertlar va ekstrovertlar.

Psixologlar yuqorida tavsiflangan savollarga asoslanib, shaxsiyat nazariyalarini shakllantiradilar. Bugungi kunga kelib, shaxsning turli tomonlarini, uning jamiyatdagi xatti-harakatlarini ochib beradigan nazariyalarning yetarlicha barqaror tasnifi mavjud.

Inson shaxs sifatida. Individuallik tushunchasining qisqacha tavsifida aytilishicha, bu shaxsning o'ziga xos shaxsiy shakli bo'lib, uni jamiyatning boshqa vakillaridan ajratib turadigan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bularga insonning temperamenti, qiziqishlari, aql-zakovati, ehtiyojlari va qobiliyatlari kabi shaxsiy elementlari kiradi. Individuallik bilan bir qatorda, bu shaxsiy xususiyatlar insonning ijtimoiy jamiyatdagi o'rni va rolini, shuningdek, uning ijtimoiy harakatchanlik istagini belgilaydi.

Odamlar sinflarini o'rganadigan nazariyalar. Sotsiologiya odamlarning tabaqalarini o'rganadi. Uning alohida tarmog'i - odamlarni "qatlamlarga" ajratadigan, ijtimoiy maqomlarni ba'zi izolyatsiya qilingan mezonlar bo'yicha birlashtiruvchi ijtimoiy tabaqalanish qayd etilgan. Odamlar juda uzoq vaqt davomida tabaqalarga bo'lingan, hamma narsa insonning kelib chiqishi, oilaviy ahvoli va boshqalarga asoslangan mulklardan boshlangan. Sanoat davridan keyin ijtimoiy harakatchanlik tushunchasi paydo bo'ldi, ya'ni o'rtasida "harakat qilish" qobiliyati, sinflar, bundan buyon u faqat shaxsga bog'liq bo'la boshladi.

Shaxsning asosiy nazariyalari. Shaxsning o'zini, uning stimullarga bo'lgan reaksiyalari ketma-ketligini bilish uchun shaxsiy farazlarni o'rganish va rivojlantirish kerak.

Shaxs tushunchalari, ularning ta'riflari ko'p bo'lishiga qaramay, keng muhokama qilinadigan masala. Psixologiya inson xulq-atvoridagi farqlarga ahamiyat beradi, ular temperament, xulq-atvor, o'ziga xos qiziqishlar orqali ifodalanadi.

Shaxs nazariyasi - bu shaxs rivojlanishining tabiati va mexanizmlari haqidagi farazlar yoki taxminlar to'plami. Shaxsiyat nazariyasi nafaqat tushuntirishga, balki inson xatti-harakatlarini bashorat qilishga ham harakat qiladi.

Zamonaviy psixologiyada shaxsni o'rganishning sakkizta asosiy yondashuvi mavjud. Har bir yondashuv o'z nazariyasiga, shaxsning xususiyatlari va tuzilishi haqidagi o'z g'oyalariga, ularni o'lchashning o'ziga xos usullariga ega. Shuning uchun biz faqat quyidagi sxematik ta'rifni taklif qilishimiz mumkin: shaxs - bu individual o'ziga xoslikni, inson xatti-harakatlarining vaqtinchalik va vaziyat barqarorligini ta'minlaydigan ko'p o'lchovli va ko'p bosqichli psixologik xususiyatlar tizimi. Har bir nazariya shaxsning bir yoki bir nechta tarkibiy modellarini yaratishga imkon beradi. Modellarining aksariyati spekulativ bo'lib, faqat bir nechta, asosan, dispozitsiyaviy, zamonaviy matematik usullar yordamida qurilgan.

Shaxsning psixodinamik nazariyasi. "Klassik psixoanaliz" nomi bilan ham tanilgan shaxsning psixodinamik nazariyasining asoschisi avstriyalik olim Z.Freyddir (1856-1939).

Freydning fikricha, shaxs rivojlanishining asosiy manbai tug'ma biologik omillar (instinktlar), to'g'rirog'i, umumiy biologik energiya - libido (lotincha libido - jalb qilish, istak) hisoblanadi. Bu energiya, birinchidan, nasl berish (jinsiy jalb qilish), ikkinchidan, halokat (agressiv tortishish) ga yo'naltirilgan. Shaxs hayotning birinchi olti yilida shakllanadi. Shaxs tuzilishida ongsizlik hukmronlik qiladi. Libidoning asosiy qismini tashkil etuvchi jinsiy va tajovuzkor harakatlar inson tomonidan amalga oshirilmaydi.

Freyd shaxsning iroda erkinligi yo'qligini ta'kidlaydi. Insonning xulq-atvori uning jinsiy va tajovuzkor motivlari bilan to'liq belgilanadi, u buni "id" deb atagan. Shaxsning ichki dunyosiga kelsak, bu yondashuv doirasida u butunlay sub'ektivdir. Inson o'z ichki dunyosining asiri, motivning haqiqiy mazmuni xatti-harakatlarning "jabhasi" orqasida yashiringan. Va faqat uning orzulari, shuningdek, maxsus usullar insonning shaxsiyati haqida ko'proq yoki kamroq aniq ma'lumot berishi mumkin.

Shaxsning individual "elementlari" ning asosiy psixologik xususiyatlari ko'pincha xarakter xususiyatlari deb ataladi. Bu xususiyatlar insonda erta bolalik davrida shakllanadi.

Rivojlanishning birinchi, "og'zaki" deb ataladigan bosqichida (tug'ilgandan bir yarim yoshgacha) onaning bolani ko'krak suti bilan boqishdan keskin va qo'pol rad etishi bolada ishonchsizlik, haddan tashqari mustaqillik va boshqalar kabi psixologik xususiyatlarni shakllantiradi. Haddan tashqari faollik va aksincha, uzoq muddatli ovqatlanish (bir yarim yildan ortiq) ishonchli, passiv va qaram shaxsning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchi (1,5 yoshdan 3 yoshgacha) "anal" bosqichda, hojatxona ko'nikmalarini o'rganish jarayonida bolaning qo'pol jazolanishi "anal" xarakter xususiyatlarini - ochko'zlik, poklik, punktuallikni keltirib chiqaradi. Ota-onalarning bolaga hojatxona ko'nikmalarini o'rgatish uchun ruxsatli munosabati, bevaqt, saxovatli va hatto ijodiy shaxsning shakllanishiga olib kelishi mumkin.

Uchinchi, "fallik", bola rivojlanishidagi eng muhim bosqichda (3 yoshdan 6 yoshgacha), o'g'il bolalarda "Edip kompleksi" va qizlarda "Elektra kompleksi" ning shakllanishi sodir bo'ladi. Edip kompleksi bolaning otasidan nafratlanishida ifodalanadi, chunki u qarama-qarshi jinsga (onasiga) birinchi erotik jalb qilishni to'xtatadi. Demak, otaning

ramzi bo'lgan oila va ijtimoiy me'yorlarni rad etish bilan bog'liq bo'lgan tajovuzkor xarakter, noqonuniy xatti-harakatlar. Elektr kompleksi (otaga jalb qilish va onani rad etish) qiz va ona o'rtasidagi munosabatlarda qizlarda begonalashuvni shakllantiradi.

Freyd shaxsiyatning uchta asosiy kontseptual blokklarini yoki misollarini ajratib turadi:

1) id ("bu") - ongsiz (jinsiy va tajovuzkor) undovlar yig'indisidan iborat shaxsning asosiy tuzilishi; id zavq tamoyiliga muvofiq ishlaydi;

2) ego ("men") - psixikaning kognitiv va ijro etuvchi funksiyalari to'plami, asosan shaxs tomonidan amalga oshiriladi, keng ma'noda real dunyo haqidagi barcha bilimlarimizni ifodalaydi; ego - bu idga xizmat qilish uchun mo'ljallangan tuzilma, reallik printsipiga muvofiq ishlaydi, id va superego o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayonini tartibga soladi va ular o'rtasidagi davomiy kurash uchun maydon vazifasini bajaradi;

3) superego ("super-men") - inson yashaydigan jamiyatning ijtimoiy normalari, munosabatlari, axloqiy qadriyatlarini o'z ichiga olgan tuzilma.

Id, ego va superego libidoning cheklangan miqdori tufayli psixik energiya uchun doimiy kurashda. Kuchli to'qnashuvlar odamni psixologik muammolarga, kasalliklarga olib kelishi mumkin. Ushbu qarama-qarshiliklarning keskinligini bartaraf etish uchun odam ongsiz ravishda ishlaydigan va xatti-harakatlar motivlarining haqiqiy mazmunini yashiradigan maxsus "himoya mexanizmlarini" ishlab chiqadi. Himoya mexanizmlari shaxsning ajralmas xususiyatlari hisoblanadi. Mana, ulardan ba'zilari: repressiya (azoblarni keltirib chiqaradigan fikrlar va his-tuyg'ularning ong ostiga tarjimasini); proyeksiya (odamning o'zining qabul qilib bo'lmaydigan fikrlari va his-tuyg'ularini boshqa odamlarga bog'lash jarayoni, shu bilan ularning kamchiliklari yoki qo'pol xatolari uchun ularni ayblash); almashtirish (tajovuzni xavfliroq ob'ektdan kamroq xavfli ob'ektga yo'naltirish); reaktiv shakllanish (qabul qilib bo'lmaydigan istaklarni bostirish va ularni xatti-harakatlarda qarama-qarshi chaqiriqlar bilan almashtirish); sublimatsiya (moslashish uchun qabul qilib bo'lmaydigan jinsiy yoki tajovuzkor istaklarni ijtimoiy maqbul xatti-harakatlar shakllari bilan almashtirish). Har bir inson bolalik davrida shakllangan o'ziga xos himoya mexanizmlariga ega.

Shunday qilib, psixodinamik nazariya doirasida shaxsiyat, bir tomondan, jinsiy va tajovuzkor motivlar tizimi, ikkinchi tomondan, himoya mexanizmlari va shaxsiyat tuzilishi individual xususiyatlar, individual blokklar (insonlar) va boshqalarning individual ravishda farqlanadigan nisbati, himoya mexanizmlaridir.

Shaxsning analitik nazariyasi. Ushbu yondashuvning eng ko'zga ko'ringan vakili shveysariyalik tadqiqotchi K. Yung (1875-1961).

Yung tug'ma psixologik omillarni shaxs rivojlanishining asosiy manbai deb hisoblagan. Inson ota-onasidan tayyor birlamchi g'oyalarni - "arxetiplarni" meros qilib oladi. Ba'zi arxetiplar umuminsoniy, xudo, ezgulik va yomonlik g'oyalari kabi, barcha xalqlarga xosdir. Ammo madaniy va individual o'ziga xos arxetiplar mavjud. Yung arxetiplar orzularda, xayollarda aks etadi va ko'pincha san'at, adabiyot, me'morchilik va dinda ishlatiladigan ramz sifatida topiladi, deb taklif qildi. Har bir inson hayotining mazmuni tug'ma arxetiplarni konkret mazmun bilan to'ldirishdir.

Yungning fikricha, shaxs hayot davomida shakllanadi. Shaxsning tuzilishida ongsizlik ustunlik qiladi, uning asosiy qismini "kollektiv ongsizlik" - barcha tug'ma arxetiplarning yig'indisi tashkil etadi. Shaxsning iroda erkinligi cheklangan. Insonning xatti-harakati aslida uning tug'ma arxetiplariga yoki kollektiv ongsizligiga bo'ysunadi. Insonning ichki dunyosi, bu

nazariya doirasida, butunlay sub'ektivdir. Inson o'z dunyosini faqat orzulari, madaniyat va san'at timsollariga bo'lgan munosabati orqali ochishga qodir. Shaxsning haqiqiy mazmuni tashqi kuzatuvchidan yashiringan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibrohimovich A. H. MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – Т. 15. – С. 202-206.
2. Абдурахмонов Х. И. ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ //Tafakkur manzili. – 2023. – Т. 4. – С. 23-29.
3. Abdurahmonov H. I. CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-167.
4. Ibroximovich A. K. INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. European Scholar Journal, 3 (5), 38-41 [Электронный ресурс].
5. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI, FOYDALI VA ZARARLI JIHATLARI //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOYIY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 7-13.
6. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZGA TA'SIRI, BIZ UCHUN BU HODISA IJOBOYMI? //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 9-13.
7. Ibroximovich A. X. et al. "O 'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASINING AMALIYOTDA JORIY QILINISHI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 58-64.
8. Kenjaboy o'g O. R. et al. SOHIBQIRON AMIR TEMUR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI TARIXSHUNOSLIGI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 131-136
9. Boltayeva, B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR SELF-STUDY OF STUDENTS IN A CREDIT-MODULAR SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 2(B8), 39-42.
10. Boltaboyeva, B. (2023). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNI MUSTAQIL BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 40-42.
11. Болтаева, Б. Х., & Абдукодиров, П. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
12. Болтаева, Б. Х., Султонова, Л. Б., & Юсупова, Н. О. ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ WEB QUEST IS A DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SOURCE IN TECHNOLOGY. ВВС 94 Z 40, 152.
13. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2022). НАМКORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
14. Хусанова, К., Султанова, Л., Хусанбаева, Ю. и Абдурахимова, Д. (2020). «Средний возраст» как лучшее время человеческой жизни. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2), 332-337.

15. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).
16. Болтаева, Б. Х., Султанова Л. Б. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Збиор артыкулов наукович рецензованич. , 186.